

ISHLAB CHIQRISHDA FAOLIYAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ERGONOMIK ASOSLARI

Talaba Pardaqulov Asliddin Farxod o'g'li, dots. Karimova Komola Bahadirovna
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti,

doi.org/10.5281/zenodo.15448493

Annotatsiya: Ushbu maqola ishlab chiqarish va sanoat korxonalarida baxtsiz hodisalarni, kasb kasalliklarini hamda korxonada kelib chiqadigan ergonomik omillardan ya'ni ergonomik talablarga rioya qilish va qilmaslikdagi zararlar haqida ma'lumot beriladi. Hamda, sanoat korxonalarini va ishlab chiqarishda texnologik innovatsiyalarni qo'llash haqida yangi g'oyalar va takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: Ergonomika, fiziologik, kognitiv, faoliyat xavfsizligi, omillar.

Annotation: This article provides information on accidents, occupational diseases and ergonomic factors in production and industrial enterprises, that is, the harm caused by compliance with ergonomic requirements and non-compliance. It also provides new ideas and proposals for the application of technological innovations in industrial enterprises and production.

Keywords: Ergonomics, physiological, cognitive, occupational safety, factors.

Аннотация: В статье приведены сведения о несчастных случаях, профессиональных заболеваниях и эргономических факторах на производственных и промышленных предприятиях, то есть о вреде, причиненном при соблюдении и несоблюдении эргономических требований. В нем также представлены новые идеи и предложения по применению технологических инноваций на промышленных предприятиях и в производстве.

Ключевые слова: эргономика, физиологический, когнитивный, охрана труда, факторы.

Ergonomika-bu insonning jismoniy, fiziologik va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, mehnat jarayonlarini, ish joylarini, uskunalarni hamda ishlab chiqarish muhitini qulay va xavfsiz tarzda tashkil etishga qaratilgan fan hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi-inson sog'lig'i va xavfsizligini saqlagan holda, mehnat

unumdorligini oshirishdan iborat. Ergonomika insonning ish faoliyati davomida charchashini kamaytirish, ishlab chiqarishdagi xatoliklar va kasb kasalliklari xavfini oldini olish va mehnat sharoitlarini qulaylashtirish orqali ish unumdorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ergonomik talablarga rioya qilish natijasida ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar kamayadi, xodimlarning ruhiy holati barqarorlashadi, stress darajasi pasayadi va ishga bo'lgan qiziqishi ortadi. Ergonomikaning asosiy yo'nalishlari mavjud bo'lib, ular orqali ishchilar va ish muhiti o'rtasida optimal muvozanat yaratiladi.

Fiziologik ergonomika-inson tanasining harakatlari, holati va charchashiga bog'liq muammolarni o'rganadi.

Kognitiv ergonomika esa insonning psixik jarayonlari-diqqat, xotira, fikrlash va qaror qabul qilish kabi omillarni tahlil qiladi. Tashkiliy ergonomika esa ish rejimi, jamoada ishni taqsimlash va boshqaruv tizimini ergonomik jihatdan samarali tashkil etishni o'rganadi. Shu asosda, ergonomika mehnat xavfsizligini ta'minlovchi muhim fanlardan biri hisoblanadi. Har bir inson tug'ilibdiki u mehnat qiladi va u faoliyat xavfsizligiga rioya qiladi. Inson ish davomida jismoniy, kimyoviy, biologik, psixologik yoki boshqa zararli omillar ta'siridan himoyalangan holat aytsak bo'ladi. Bu tushuncha sanoat, qurilish, sog'liqni saqlash, transport va boshqa sohalarda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ishlab chiqarish jarayonlarining xavfsizligini ta'minlash, baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklarini oldini olishni nazarda tutadi. Faoliyat xavfsizligini ta'minlashda asosiy e'tibor inson organizmining imkoniyatlarini hisobga olish, ish sharoitlarini ergonomik jihatdan to'g'ri tashkil etish, ish joyida yoritish, havoyentilyatsiya, shovqin darajasi, harorat kabi muhim omillarni nazorat qilishga qaratiladi. Bundan tashqari, mehnatni tashkil etish, xavfsizlik texnikasi qoidalariga amal qilish, himoya vositalaridan foydalanish ham faoliyat xavfsizligining ajralmas qismidir. Ergonomik yondashuvlar yordamida bu xavfsizlik darajasi yanada oshiriladi, chunki ergonomika insonning ishga moslashuvchanligini oshiradi va zararli ta'sirlarga chidamliligini ta'minlaydi. Shu tariqa, faoliyat xavfsizligi mehnat muhitining sog'lom va xavfsiz bo'lishini ta'minlab, inson salomatligi va ishlab chiqarish samaradorligini bir vaqtda

kafolatlaydi. Mehnat jarayonida ergonomik omillar juda katta ahamiyat kasb etadi. Ergonomik xavf omillar deganda-bu insonning mehnat faoliyati davomida uning sogʻligʻiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan, noqulay ish sharoitlari bilan bogʻliq omillardir. Ushbu omillar, odatda, toʻgʻri tashkil etilmagan ish joyi, notoʻgʻri tanlangan mehnat vositalari, yoritish va mikroiklim sharoitlarining yetarli emasligi kabi holatlarda yuzaga keladi. Eng keng tarqalgan ergonomik xavf omillaridan biridan biri-noqulay mehnat holatlaridir. Masalan, inson uzoq vaqt bukilgan va egilgan yoki burilgan holatda ishlaganda, mushaklar va umurtqa pogʻonasiga ortiqcha zoʻriqish tushadi, shu sababli orqa, boʻyin va bel sohalarida ogʻriqlar, mushaklarning zoʻriqishi va doimiy charchoqqa olib keladi. Yana bir xavfli omildan biri yoritishning yetarli boʻlmasligi boʻlib, koʻzning zoʻriqishi, koʻrish qobiliyatining pasayishi, bosh ogʻrigʻi va umumiy charchoqqa sabab boʻladi. Shovqin va tebranish ham inson sogʻligʻiga salbiy taʼsir qiladi, ayniqsa sanoat korxonalarida uskunalari bilan ishlovchi xodimlar uchun bu omillar doimiy stress, eshitish qobiliyatining susayishi, yurak-qon tomir tizimi va asab tizimi kasalliklariga olib keladi. Statik holatda uzoq qolib ishlash inson mushak-skelet tizimiga zarar yetkazadi. Bundan tashqari, ish joyidagi mebellar va uskunalarning inson antropometrik oʻlchamlariga mos emasligi, ish stolining balandligi, stulning yostiqchasi, orqa suyanichlarining yetarli emasligi kabi omillar ham ergonomik xavfga kiradi. Bu kabi omillar vaqt oʻtishi bilan ishchining ishga boʻlgan qiziqishini pasaytiradi, charchashini tezlashtiradi va turli xil sogʻliq muammolariga olib keladi. Shu sababli ergonomik xavf omillarini aniqlab, ularni bartaraf etish faoliyat xavfsizligini taʼminlashda juda muhim ishlardan biridir.

Sanoat korxonalarida va ishlab chiqarishda faoliyat xavfsizligining ergonomik jihatdan taʼminlashning asosiy chora-tadbirlari

Sanoat korxonalarida va ishlab chiqarishda birinchi navbatda ish joyining toʻgʻri loyihalangan va inson organizmiga moslashtirilgan boʻlishi muhim ahamiyatga ega. Ish joyining tashkiloti xodimning antropometrik (boʻy, tana tuzilishi) xususiyatlariga mos kelishi kerak, masalan, stol va stulning balandligi, monitoring joylashuvi, asbob-

uskunalarning joylashish tartibi insonning tana holatini o'zgartirmasdan erkin ishlashiga imkon berishi zarur.

Mehnat faoliyatida tana holatini qulaylashtirish uchun maxsus ergonomik stullar, oyoq tagliklari, orqa suyanchig'i bo'lgan o'rindiqlar va boshqa qo'llab-quvvatlovchi vositalardan foydalanish tavsiya etiladi. Shuningdek, mehnat rejimining to'g'ri tashkil etilishi ham juda muhimdir. Masalan: ish va dam olish vaqtining muvozanatli bo'lishi kerak. Uzoq davom etadigan ish faoliyatlarida har 1-2 soatda qisqa tanaffuslar berilishi mushaklar dam olishini ta'minlaydi va charchoqni kamaytiradi. Yoritish sharoiti ham ish unumdorligi va xavfsizligiga bevosita ta'sir qiladi. Ish joyida tabiiy va sun'iy yoritish me'yorlarga muvofiq bo'lishi kerak, ayniqsa e'tibor talab qiladigan ishlarda yorug'lik manbalari ko'zga to'g'ridan-to'g'ri tushmasligi lozim. Havo ventilyatsiya va mikroiklim sharoitlari-xonada kislorod yetarli bo'lishi, havo aylanishi, harorat va namlik darajasi mehnat gigiyenasi talablariga mos bo'lishi zarur. Bundan tashqari, ish jarayonida ruhiy bosimlarni kamaytirish, stressni oldini olish, ishchilar o'rtasida sog'lom muhit yaratish ham ergonomik xavfsizlikni ta'minlovchi muhim omillardan biridir. Ergonomik jihatdan to'g'ri tashkil etilgan ish joyi nafaqat baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklari xavfini kamaytiradi, balki xodimning ishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi va ishlab chiqarish samaradorligini oshishga yordam beradi. Xodimlar stullaridan turmasdan ishlashlari kerak bo'lgan ofis binosi bilan bog'liq vaziyatni ko'rib chiqaylik. Bunday holatda, minimal charchoq va keng qulayliklar bilan xavfsiz ishlashingiz mumkin bo'lgan muhitni ta'minlash kerak. Agar siz noto'g'ri ish joyini

tanlasangiz, orqa, yelka va bo'yinning mushaklari shikastlanadi. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun quyidagilarni hisobga olish kerak:

1. *Ish balandligi.* Bu mehnat predmetlari (monitor, klaviatura, printer) joylashtirilishi kerak bo'lgan poldan masofa. Uni hisoblash, birinchi qarashda ko'rinadigan darajada oson emas. Shaxsning holatini, asboblarning balandligini, ko'zlarning darajasini, qo'llarning qulay holatini va ish joyi doirasida barcha kerakli harakatlarni bajarish qobiliyatini hisobga olish zarur. Shuningdek, stul va stol orasidagi bo'shliqni ham hisobga olishni unutmang.

2. *O'rindiqlning balandligi.* Balandlikning o'zgaruvchan bo'lishi juda foydali hisoblanadi. Kerakli diapazon 38 dan 51 santimetrgacha.

3. *Stol ustidagi bo'sh joy.* Bu maydon qo'l uzunligi bilan cheklangan. Ushbu makonning hamma sohalarida ishlash bir xil darajada qulay emas. Qo'shimchalar tuzilishiga qarab, harakatning ma'lum qulay va qulay traektoriyalari bo'lishi mumkin. Bularning barchasi hisobga olinishi kerak. Shuningdek, siz bo'shliqni optimallashtirishingiz mumkin. Masalan, tepada yoki yon tomonda.

4. *Oyoqlar uchun ish maydoni.* Qo'llab-quvvatlash pozitsiyasi individual ravishda sozlanishi. Turli xil ortopedik yechimlardan foydalanish juda keng tarqalgan.

2- rasm. Kompyuter foydalanuvchisi uchun ish joyining ergonomikasi

Shuni yodda tutish kerakki, qo'llar, oyoqlar va umurtqa pog'onalarining qulayligi kompyuterda ishlashda foydalanadigan mebellarga bog'liq. Ish joyi qulay va yetarlicha yoritilgan bo'lishi kerak, yorug'lik maydoni ish joyining butun maydoniga teng ravishda taqsimlanishi va yorug'lik nurlari to'g'ridan-to'g'ri ko'zlarga tushmasligi kerak.

Sanoat korxonalarini va ishlab chiqarishda texnologik inovatsiyalarni qo'llash.

Ishlab chiqarish va sanoat korxonalarini zamonaviy raqamli texnologiyalar foydalanish kerak. Masalan :(Aqlli sensorlardan va ergonomik monitoring tizimlaridan) foydalanish hozirgi kunda eng yaxshi yo'ldir. Chunki, inson omilini chuqur o'rganish va texnologik jarayonlarni integratsiyalash orqali xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu yondashuvlar ishlab chiqarishda, nafaqat barcha sohalarda avariylarni, baxtsiz hodisalarni va ishda sodir bo'ladigan kasb kasalliklarini oldini olishga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Гаврилова А.А. Эргономика: Учебник для вузов. – Москва: Юрайт, 2019. – 320 с.
2. Назаров М.Г. Эргономика и безопасность труда. – Москва: Академический проект, 2018. – 285 с.
3. Дул Фан. Основы эргономики. – Санкт-Петербург: Питер, 2017. 248 с.
4. Корягин Г.Ф. Эргономика. – Москва: Форум, 2020. – 270 с
5. Sanders, M.S., McCormick, E.J. Human Factors in Engineering and Design. – McGraw-Hill, 2013. – 704 p.
6. Karimova. K.B "Hayot faoliyati xavfsizligi" 2023. 242 bet